

ERONIY YURTIDA YASHOVCHI MAMLAKATLARDA ESKI FORS TILINING
TA'SIRI

Sattarov Faxriddin Rustam o'g'li

Termiz shahar 3 ixtisoslashtirilgan maktab tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10101783>

Annotatsiya. Eron aholi punktidan Mauryan qadar Baqtriyadan tashqari Sharqiy Eron erlaridan faqat ba'zi to'g'ridan-to'g'ri Gandhara va Araxosia bilan bog'liq dalillar mavjud. Salavkiylar davrida ularning zardushtiy jamoalari u erda Xarahvaiti nomi bilan yashagan qadimgi eroniylarga ma'lum bo'lgan Araxosia zamonaviy Afg'onistonning janubidagi Argandab tomonidan sug'oriladigan tog'li tekislikda joylashgan edi.

Kalit so'zlar: Pers, Avesto, ruhoniy, Gipiapa, Hieroka, Araxosiya.

THE INFLUENCE OF OLD PERSIAN IN THE COUNTRIES LIVING IN THE
IRANIAN LAND

Abstract. From the Iranian settlement to the Mauryan, there is only some direct evidence for Gandhara and Arachosia from the eastern Iranian lands outside of Bactria. Arachosia, known to the ancient Iranians who lived there as Kharahvaiti during the time of the Seleucids, their Zoroastrian community, was located in the mountainous plain watered by the Argandab in southern modern Afghanistan.

Key words: Pers, Avesta, priest, Гипи́апа, Hieroka, Arachosia.

ВЛИЯНИЕ ДРЕВНЕПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА В СТРАНАХ, ЖИВУЩИХ НА
ИРАНСКОЙ ЗЕМЛЕ.

Аннотация. От иранского поселения до Маурьев имеются лишь некоторые прямые свидетельства существования Гандхары и Арахосии из земель Восточного Ирана за пределами Бактрии. Арахосия, известная древним иранцам, жившим там как Харахвайти во времена Селевкидов, их зороастрийской общины, располагалась на гористой равнине, орошаемой Аргандабом, на юге современного Афганистана.

Ключевые слова: Перс, Авеста, жрец, Гипи́апа, Иерока, Арахосия.

Bu shuni anglatadiki, Avesto Pers tilida Ahamoniylar davrida o'qilgan va undan keyin Salavkiylar va Parfiyalilar davrida ham o'qilishi davom etgan. Buning ajablanarli joyi yo'q, chunki zardushtiyilar qayerda bo'lishidan qat'i nazar, hech bo'lmaganda shaxsiy foydalanish uchun ham, ruhoniylar idoralari uchun ham bag'ishlangan matnlarning asosiy minimal qismi yoddan ma'lum bo'lgan va muntazam o'qilgan deb taxmin qilish oqilona. Ammo bu tabiiy taxmini og'zaki

adabiyotlar uchun tekshirish qiyin va buning ijobiy isboti juda mamnuniyat bilan qabul qilinadi. Aks holda, yunon-rim davrida Avesta tilovatining yagona dalili (bu Pausaniasning liturgik tili bo'lsa, "yunonchaga tushunarsiz") Gipaipa va Hieroka sarea buyuk Lidiya ibodatxonalaridan olingan. Atropatenadagi Adur Gušnasp ziyoratgohi afsonalari haqidagi yuqorida ko'rib chiqilgan ma'lumotlar ham Avesta yaštlari haqidagi bilimlarni tasdiqlaydi. Avesto tilining qayd etilgan talaffuzida fonetikasi na oddiy avestacha, na forscha xarakterga ega bo'lgan ikkita so'z aniqlangan: harax'aiti- (Vd.1.12) va namax aiti (Y.33.7). Birinchisi, Araxosiyaning qadimgi Eroncha nomi bo'lgani uchun, ikkala so'z ham janubi-sharqiy Eron dialekt shakllarini ifodalaydi, deb taklif qilingan va shu asosda ba'zi bir noma'lum dialektni ifodalovchi bir qator boshqa shakllar ham Araxosia - Drangiana nutqiga tegishli. Bundan uzoqqa cho'zilgan nazariya paydo bo'ldi. Taxminlarga ko'ra, bu janubi-sharqiy Eron elementlari Ahamoniylar davrida Avestaning forscha talaffuziga singib ketgan. Ta'kidlanishicha, Buyuk Doro, Midiya sehrgarlarining kuchini muvozanatlash uchun Araxos ruhoniylarini o'z saroyiga taklif qilib, ularga g'arbiy ruhoniylar bilan yonma-yon joylashgan mavqe va hurmatni berdi; va bu aethrapatilar o'zlari bilan "Avesto korpusi"ni olib kelishdi va shu tariqa uni o'z vatanlaridan Persisga ko'chirib o'tkazishdi. "Ko'chirib o'tkazilgan" (verpflanzt) atamasi araxosliklar Avestoda o'rgangan ruhoniylarni Forsga yuborib, bu boradagi o'z bilimlarini yo'qotib, muqaddas matnlarni uzatish yoki o'rganishni to'xtatib qo'yishgan degan farazni anglatadi. Araxosia - Drangiananing uzoq va mag'rur zardushtiylik an'anasi mutlaqo inkor etilmaydi. Darhaqiqat, u oddiy aql-idrok oldida uchadi, Nazariya asoschilari bundan tashqari, taniqli faktlarga asoslanadi. Ahamoniylar saroyining yo'llari bilan tanish bo'lgan yunonlar sehrgarni yaxshi bilishgan, lekin u erda Zardushtning ruhoniylari sifatida faqat magilarni bilishgan. Qolaversa, o'ziga xos Avesto an'anasini meros qilib olganliklarini aytishdan mamnun bo'lgan Sosoniy Fors ruhoniylarining o'zlari ham bunday da'vo qilmaganlar. Buning o'rniga, ular o'z davridan oldin Avesta matnlarining kanonik korpusi mavjud emasligini tan oldilar. Ilgari, ularning qayd etishicha, Arsak Valaxlar Parfiya imperiyasining zardushtiy jamoalariga «Avesto» va «Saflik»da saqlanib qolgan narsalarni (har bir) viloyatga kelgan davlatda saqlab qolishni buyurib, muhim qadam tashlagan edi. . Bu, aftidan, keyinchalik fors ruhoniysi Tansarni Ardasir I ga " Zandni barcha tarqoq ta'limotlarni" Sosoniylar saroyiga olib kelishga undagan. Taxminlarga ko'ra, podshoh bunday matnlarni yoddan bilgan barcha vakillarini o'ziga chaqirib, ularni Tansar huzuriga o'qib beradi. Keyin o'sha ruhoniyy "buyruqni o'z zimmasiga oldi va ishonchli bo'lganlarni tanladi va qolganlarini qonundan tashqarida qoldirdi". Bu shuni anglatadiki, keyin tanlangan matnlar hech bo'lmaganda bitta fors ruhoniylar kollejida o'qitilgan va yodlangan va shu tariqa ular u erda yozib olinmaguncha bir necha avlodlar davomida Fors tilida

og'zaki ravishda uzatilgan. (Shunda ham bu ularning og'zaki uzatilishi zardushtiylar jamoasining boshqa qismlarida to'xtaganini anglatmaydi.) Avesto matnlarini Persisga shu tarzda "olib kelganlar" orasida Drangiana/Seiston viloyatidan ruhoniylar bo'lgan bo'lishi mumkin. Iskandar istilosidan keyin ularning yerlari faqat shunday matnlar yodga olingani bilan maqtangan (qo'pol mubolag'a bilan bo'lsa ham). Bu sharqiy Eron ruhoniylarining ba'zilari Persisda qolib, o'qituvchilar sifatida sharaflangan va yaxshi taqdirlangan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Qadimgi urf-odatlarini bilish va ular orqali ba'zi sharqiy Eron talaffuzlari forscha Avesto qiroatiga ta'sir ko'rsatgan. Bunday ta'sir avvalgi emas, aynan shu davrda amalga oshirilgan degan taxmin pahlaviy tilida dialektik jihatdan o'rta fors tiliga mansub bo'lmagan va haqiqiy o'rta fors shakllari bilan birga mavjud bo'lgan diniy atamalar guruhining mavjudligi bilan mustahkamlanadi. "Zoroastrian pahlaviy" nomi bilan aniqlangan bu atamalar ham qadimdan xuddi shu tarzda Seyistonning boshqa hikmatli noma'lum lahjasi bilan bog'langan. Sosoniylar davriga oid so'g'dcha qo'lyozmada asem vohuning fonetik transkrip siyasi mavjud bo'lib, u katta ehtimol bilan bir kishi Zardushtiy og'zaki qiroatdan manixiy yozuvchisi tomonidan qilingan.¹Bunda qadimgi so'g'd tiliga, ya'ni bu tilning qadimgi fors tilidan kech bo'lmagan bosqichiga va shuning uchun ahamoniylar davridan deyarli kech bo'lmagan bosqichga mansubligi aniqlangan diksiyaning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. O'rta so'g'd fonetik xususiyatlari ham namoyon bo'lib, uzoq sof og'zaki an'anadan dalolat beradi. Shunday qilib, bu qisqacha matn forscha yoki araxoschadan tashqari Avestacha uzatish kanallarining mavjudligiga to'g'ridan-to'g'ri dalillarning qimmatli parchasini beradi. Xulosa Avesto qiroatining uzluksiz an'analari mavjudligini isbotlovchi dalillardan tashqari, Salavkiylar davrida Persisning kam ma'lumotlari din va madaniyatda buzg'unchilikni ko'rsatmaydi, garchi kichik belgilar (tanga zarb qilish, g'oliblikni e'lon qilish uchun Nike figurasidan foydalanish) hukmdorlarning "xudolardan" deb da'vo qilishlari orqali nominal folbinlik qilish) hatto fratarakalarning ham ma'lum darajada yunonlashganligini ko'rsatadi. Ularning tanga asboblari bu sulolalarni dindor Zardushtiylar sifatida ko'rsatadi; va shunga o'xshash taqvo bu davrning boshqa fors zodagonlari uchun ham Persepolis eshiklari va qoyalarga o'yilgan qabrlarning o'yilgan figuralari bilan tasdiqlanadi, bu esa poklik qonunlarini saqlashga imkon berdi. Diniy e'tiqodlar va marosimlarning uzluksizligi haqidagi bu dalil Buyuk

¹ Henning, *Mitteliranisch*, 99-100. I. Gershevich, N. Sims-Uilyamsga ilova, "Britaniya muzeyidagi so'g'diy qo'lyozmalar", 11J 18, 1976, 75-82. (Ms. fragmentning faksimili N. Sims - Uilyams el J. Hamilton tomonidan ko'chirilgan , Turco - sogdiens du IX - X siècle de Touen - houang hujjatlari , Corpus Ins . Iranicarum , Pt . II , III jild , London 1990 y . , Pl . 22 , parcha 4 = BM Yoki 8212 (83) .

Midiya va Atropatenadagidan kuchliroq emas. Persis o'zining diniy merosidan ko'ra siyosiy jihatdan o'ziga xos bo'lib, uni butun Zardushtiylik jamiyati bilan baham ko'rdi.

REFERENCES

1. M Boys "An'anaviy e'tiqodlarning ayrim nuqtalari va" Kirmon zardushtiylik o'rtasidagi o'zgarishlar," Ataš-e Dorun
2. Mery boys. Eron va "Professor Meri Boysning Og'a Homayun San'atiyning "Zardushtiylik bayramlari taqvimini" maqolasi tarjimasiga dastlabki eslatmasi", Ātaš-e dorun, The Fire Within: Jamshid Soroush Soroushian Memorial Volume II, eds., Carlo Vajijif va Farrox , Bloomington, IN, 2003
3. Mery Boys „Zardushtiylik apokaliptikasining antikligi haqida” Manchester, 1984
4. Mery Boys „Zardushtiylik dinini o'rganish uchun matnli manbalar”, Manchester, 1984; repr., Chikago, 1990
5. Mery Boys „Makedoniya va Rim hukmronligi ostidagi zardushtiylik,” HO I.1.2.2, Leyden, 1991,
6. M.Boys "Zardusht ruhoni", BSOAS 33/1, 1970
7. J.H Moulton(Erta Zardushtiylik, Xibbert Lectures, London, 1913
8. Eron ensiklopediyasi Tehron 1984
9. Mery Boys "Kayanian qahramonlik tsiklining uzatilishi bo'yicha ba'zi mulohazalar", Serta Cantabrigiensia, Wiesbaden, 1954,
10. Mery Boys "Parfiya go'zali va eronlik oshiq an'analari", JRAS, 1957
11. Mery Boys "Zurvanizm haqida ba'zi mulohazalar", RC Zaehner, Zurvan: Zardushtiy dilemmasi, Oksford, 1955; yangi so'zboshi bilan repr, Nyu-York, 1972

MODERN SCIENCE
& RESEARCH